

БУРНЯШЕВА Людмила Александровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: luda-3331@yandex.ru

ГРИГОРЬЕВА Наталья Витальевна,

Липецкий государственный технический университет (Липецк, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: grigoreva_nv@stu.lipetsk.ru

МАСЛОВА Ольга Михайловна,

Липецкий государственный технический университет (Липецк, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: maslova_om@stu.lipetsk.ru

БОЛЬШУНОВА Татьяна Валерьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства;

e-mail: bolshunova_tv@stu.lipetsk.ru

БЕСПЛОХОТНАЯ Анастасия Дмитриевна,

Липецкий государственный технический университет (Липецк, РФ);

Студент Института социальных наук экономики и права;

e-mail: anastasiya.besplohotnaya@mail.ru

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье рассматривается региональный опыт реализации практик промышленного туризма в Липецкой области. Являясь одним из приоритетных направлений современного экономического развития для многих регионов нашей страны, туризм привлекает к себе внимание специалистов различного профиля. Авторы анализируют возможности и перспективы развития регионально-промышленного туризма, прежде всего с позиции его профориентационного потенциала. С точки зрения комплексного подхода промышленный туризм рассматривается как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона с учетом специфики деятельности местных предприятий. С позиции такого макроподхода туризм в целом и промышленный туризм в частности представляет собой объект интереса для органов власти региона. Важной моделью взаимодействия здесь выступают система «предприятие – органы власти региона», в рамках управленческого регулирования и система «предприятие – учебное заведение», в рамках реализации профориентационной функции промышленного туризма. Знакомая с особенностями функционирования предприятий, учащаяся молодежь расширяет свое представление о перспективах трудоустройства и возможностях построения своей профессиональной карьеры именно в рамках региона. В данной статье авторами описан опыт разработки и успешной реализации промышленной экскурсии «Жизнь в стиле кофе».

Ключевые слова: *промышленный туризм, турпродукт, профориентация, региональный опыт, обучающаяся молодежь*

Для цитирования: Бурняшева, Л.А., Григорьева, Н.В., Маслова, О.М., Большунова, Т.В., Бесплохотная, А. Д. Опыт развития промышленного туризма в российских регионах (на примере Липецкой области) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19 № 4. С. 88–99. DOI: 10.5281/zenodo.18015745.

Дата поступления в редакцию: 03 ноября 2025 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2025 г.

UDC 338. 48

DOI: 10.5281/zenodo.18015745

Lyudmila A. BURNYASHEVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: luda-3331@yandex.ru*

Natalya V. GRIGORIEVA,

*Lipetsk State Technical University (Lipetsk, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: grigoreva_nv@stu.lipetsk.ru*

Olga M. MASLOVA,

*Lipetsk State Technical University (Lipetsk, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: maslova_om@stu.lipetsk.ru*

Tatiana V. BOLSHUNOVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's student; e-mail: bolshunova_tv@stu.lipetsk.ru*

Anastasya D. BESPLOKHOTNAYA,

Lipetsk State Technical University (Lipetsk, Russia); Student; e-mail: anastasiya.besplohotnaya@mail.ru

EXPERIENCES OF INDUSTRIAL TOURISM DEVELOPING IN RUSSIAN REGIONS (AN EXAMPLE OF THE LIPETSK REGION)

Abstract. *This paper examines regional experiences implementing industrial tourism practices in the Lipetsk Region. As a priority area of modern economic development for many regions of our country, tourism attracts the attention of specialists in various fields. The authors analyze the opportunities and prospects for developing regional industrial tourism, primarily in terms of its career guidance potential. From a comprehensive approach, industrial tourism is viewed as a factor in increasing the region's investment attractiveness, taking into account the specific activities of local enterprises. From this macro perspective, tourism in general, and industrial tourism in particular, are of interest to regional authorities. Important models of interaction here include the "enterprise-regional authorities" system within the framework of management regulation and the "enterprise-educational institution" system within the*

framework of the career guidance function of industrial tourism. By becoming familiar with the specifics of enterprise operations, students broaden their understanding of employment prospects and career development opportunities within the region. In this article, the authors describe the experience of developing and successfully implementing an industrial excursion, "Life in Coffee Style".

Keywords: *industrial tourism, tourism product, career guidance, regional experience, students*

Citation: Burnyasheva, L. A., Grigorieva, N. V., Maslova, O. M., Bolshunova, T. V., Besplokhotnaya, A. D. (2025). Experiences of industrial tourism developing in Russian regions (an example of the Lipetsk region). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 88–99. DOI: 10.5281/zenodo.18015745. (In Russ.).

Article History

Received 03 November 2025

Accepted 20 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Важнейшими условиями для развития внутреннего туризма является создание качественного туристического продукта, а также наличие проработанной маркетинговой стратегии его продвижения и привлечение частных и государственных инвестиций в его развитие.

В последнее время можно наблюдать смещение интереса туристов от посещения экологически чистых уникальных ландшафтных объектов в сторону промышленных объектов (как действующих, так и когда-то действовавших). Отчасти это связано с популяризацией кратковременных путешествий на небольшие расстояния (маршруты выходного дня, экскурсии и т.п.). Это позволит экскурсиям на промышленные предприятия занять особое место в продуктовом портфеле туристского предприятия. Потенциальной аудиторией в «...сфере промышленного туризма могут выступать не только простые туристы, но и школьники, студенты, предприниматели и руководители предприятий, журналисты, каждый из которых будет преследовать свою цель при посещении производства» [4].

Промышленный туризм как отдельный туристический формат сформировался более ста лет назад. Первые организованные посещения как действующих производств, так и заброшенных заводов были организованы для путешествующих по Европе британских дворян. Среди факторов, оказавших влияние на развитие туризма в начале XX века, следует упомянуть рост благосостояния и развитие социального государства, а среди факторов развития промышленного туризма – изменение поведения потребителей, которое привело к диверсификации туризма и развитию новых сегментов.

Анализ публикаций по проблематике исследования

На сегодняшний день популярность среди россиян приобретают краткосрочные туристические продукты – экскурсии выходного дня. Благодаря этой тенденции

промышленные экскурсии являются наиболее актуальными к реализации на производствах и в туристических агентствах.

Перспективы развития промышленного туризма в России изучают такие специалисты, как В. С. Боголюбов, О. В. Лысыкова, Н. В. Шалаева, Л. В. Докашенко, С. С. Полянина и др., развитию промышленного туризма в региональном разрезе посвящены работы Ю. Н. Никулиной, С. В. Трусова, Д. С. Смолиной, Е. В. Зобовой и др., особенности организации и продвижения промышленного туризма находят отражение в трудах А. П. Гарнова, Е. О. Клейменовой, Е. В. Малюженко, И. Н. Корабейникова и др., профориентационная составляющая промышленного туризма освещена в работах Е. А. Гришиной, Д. Э. Удалова, Ю. Н. Никулиной, М. В. Корешкова и др.

В научной литературе определение промышленного туризма можно найти в ряде работ Л. В. Докашенко, Н. Ю. Власовой, О. Ю. Голубчикова и Е. В. Куриловой: «промышленный туризм – это одно из направлений в развитии туристической индустрии, которое базируется на использовании промышленных объектов: зданий, сооружений, ландшафтов, ресурсов, связанных с индустриальным прошлым определенного субъекта».

Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года рассматривает промышленный туризм в качестве приоритетного направления. Под промышленным туризмом понимаются «посещения и мероприятия на объекте, позволяющие посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему» [2].

Методы и методология

Методология работы базируется на системном подходе. В качестве базового метода исследования используется общенаучный подход, основанный на анализе и синтезе, для выделения тенденций разработки, реализации и внедрения турпродуктов в сфере промышленного туризма. Метод сравнения позволил обосновать подходы внедрения промышленных

экскурсий в деятельность предприятия. Социологические методы позволили изучить потребности целевой аудитории.

Результаты исследования (дискуссия)

Одним из трендов последнего десятилетия стало активное развитие промышленного туризма, это связано в том числе и с тем, что ресурсы для развития традиционных видов туризма исчерпаны. Высокая региональная конкуренция, в том числе и в сфере туризма, вынуждает использовать инструменты регионального брендинга и маркетинга территории для привлечения и удержания туристов.

Первым промышленным предприятием в мире, запустившим туристический поток на объект, является американский завод Jack Daniel's (Линчбург, США); в европейской практике первооткрывателем считается автомобильный завод «Пежо» (г. Сошо, Франция), который открыл свои двери для туристов в 1930 году. Время доказало высокую эффективность промышленного туризма и для региона и для предприятия – шоколадная фабрика Cadbury в Великобритании (400 тыс. посетителей в год), приливная электростанция «Ля Ранс» во Франции (300 тыс. посетителей в год), завод Toyota в Японии (300 тыс. посетителей в год), завод BMW в Германии

(260 тыс. посетителей в год) и производство мороженого Ben Jerry's в США (170 тыс. туристов в год) [8].

Развитие и популяризация промышленного туризма может являться «...фактором повышения инвестиционной привлекательности региона, и не только в объекты туристской инфраструктуры, но и в развитие промышленности, что, в свою очередь, повысит доходы регионального бюджета, увеличит количество рабочих мест и простимулирует развитие всех видов промышленности, инфраструктуры и смежных направлений туризма: образовательный (с желанием проходить практику или в дальнейшем работать на популярных предприятиях), деловой (желание сотрудничать и инвестировать в успешный бизнес), событийный (желание реализовывать совместные бизнес-проекты с перспективными партнерами)...» [4].

Синергетический эффект от развития промышленного туризма в регионе может помочь решить ряд актуальных вопросов как для предприятий, например формирование кадрового потенциала и удержание молодежи на территории региона, повышение лояльности к местным брендам, так и для региональной власти: увеличение туристского потока и, как следствие, поступлений в бюджет, создание новых рабочих

Табл. 1. Выгоды от развития промышленного туризма

Table 1. Benefits from the development of industrial tourism

Предприятие	Территория	Туристы
<ul style="list-style-type: none"> • диверсификация деятельности, • дополнительные финансовые потоки, • формирование кадрового резерва за счет профориентации молодежи, • повышение лояльности к бренду, • дополнительное стимулирование сбыта продукции, выход на новые рынки, • формирование образа открытого предприятия, • укрепление партнерских связей. 	<ul style="list-style-type: none"> • дополнительный туристский поток, • приток денежных средств в бюджет, • привлечение инвестиций, • возможность сокращения миграции молодежи, • создание дополнительных рабочих мест, • устойчивое развитие территории, • стимулирование развития инфраструктуры, • улучшение имиджа территории, • сохранение зданий и промышленных ландшафтов. 	<ul style="list-style-type: none"> • возможность оценить качество продукции, условия труда и др., • знакомство с индустриальным наследием территории, • возможность трудоустройства, • обмен опытом, • формирование положительного отношения к индустриальным объектам.

мест, стимулирование развития инфраструктуры и т. д. (см. табл. 1).

Объекты и субъекты промышленного туризма – взаимосвязанные элементы, которые задействованы в разработке и реализации туристического продукта. К объектам промышленного туризма можно отнести «...предприятия, которые реализуют на своей территории промышленные экскурсии и готовы предоставить туристические услуги широкому слою потребителей. К субъектам относятся органы власти, учебные заведения, торгово-промышленная палата региона, туроператоры и турагенты (необходимо рассматривать туроператоров и турагентов в связке, так как функции их будут являться взаимодополняющими), которые будут непосредственно вовлечены в потребление промышленного продукта» [9].

Можно выделить «...два уровня координации и взаимодействия субъектов и объектов в области промышленного туризма: макроуровень – промышленный туризм рассматривается как направление деятельности на региональном уровне; микроуровень – промышленный туризм рассматривается со стороны конкретного предприятия. Процесс внедрения промышленной экскурсии в региональное предприятие подразумевает три этапа: подготовка, создание и внедрение экскурсии, маркетинговое продвижение экскурсии и привлечение туристов, извлечение прибыли...» [9].

Значительную роль в создании и развитии туристского продукта в сфере промышленного туризма играют органы государственной власти на региональном и федеральном уровне. Принимая на себя функцию регулирования и взаимодействия с промышленными предприятиями региона, они активно вовлекаются в процесс создания и реализации туристского продукта (рис. 1).

Одной из успешных практик взаимодействия с региональными властями является экспертиза, финансирование и продвижение туристского продукта в сфере промышленного туризма.

Рис. 1. Модель взаимодействия «Предприятие – органы власти региона» в рамках организации промышленного туризма [10].

Figure 1. Model of interaction between the enterprise and regional authorities within the framework of organizing industrial tourism

Непосредственным бенефициаром в результате успешного запуска экскурсии на предприятии является регион за счет увеличения отчисления в бюджеты различных уровней, создания рабочих мест и сокращения оттока трудоспособного населения [7].

Другая модель взаимодействия – это сотрудничество с образовательными организациями среднего, среднепрофессионального и высшего образования в рамках профориентационной работы (рис. 2).

Промышленный туризм для школьников – это возможность увидеть, как создаются знакомые всем предметы потребления и окружающей среды, познакомиться с производственным процессом, узнать о том, где работают их родители, или примерить на себя ту или иную профессию.

Многие промышленные предприятия организуют посещение производственных цехов «учащимися в рамках реализации различных совместных проектов с учебными заведениями. Как правило, в рамках подобных проектов происходит информирование обучающихся о деятельности ведущих предприятий, расположенных в регионе, о профессиях и специальностях,

востребованных на региональном рынке труда. Предприятия, со своей стороны, в рамках реализации промышленного туризма укрепляют контакты с образовательными учреждениями регионов России и закладывают прочную основу для формирования кадрового резерва молодых специалистов.

Рис. 2. Модель взаимодействия «Предприятие – учебные заведения»

Fig. 2. Model of interaction «Enterprise – educational institutions»

Основной формой промышленного туризма является промышленная экскурсия, то есть посещение определенных объектов, таких как заводы, фабрики, комбинаты и т. д., со специальным гидом-экскурсоводом по заранее заданному маршруту...» [9].

Следует выделить и ряд ограничений, сдерживающих развитие сегмента промышленных экскурсий. В первую очередь предприятия не понимают зачем пускать туристов, т. к. создает определенные сложности с обеспечением безопасности и сохранности коммерческой тайны, нарушением производственных циклов действующих предприятий. К этому еще можно добавить неудовлетворительное состояние объектов показа, недостаточный уровень квалификации принимающего персонала, отсутствие туристического

имиджа у хозяйствующих субъектов, низкий уровень освещения в СМИ.

Реализация программ промышленного туризма возможна при поддержке региональных властей. И дело не только в «... подписании соглашения о сотрудничестве и развитии промышленного туризма в регионах РФ и назначении органа исполнительной власти, ответственного за развитие промышленного туризма в РФ, но и создание реестра предприятий и карты промышленного туризма в субъекте РФ, что может существенно упростить поиск информации для туристов и побудить развитие данного вида туризма» [12].

Можно выделить два направления реализации промышленного туризма. «Во-первых, он предполагает вовлечение в туризм действующих предприятий, что означает проведение соответствующих экскурсий, устройство музеев, экспозиций, организацию открытых мероприятий. В этом случае он сближается с деловым туризмом, предполагающим посещение этих предприятий официальными делегациями и бизнес-партнерами, образовательным туризмом (посещение студентами и школьниками), познавательным (городским, экскурсионным) туризмом, ивент-туризмом (посещение в ходе открытых мероприятий) [3]. Положительным следствием оказывается диверсификация деятельности как предприятий, так и туристической индустрии, продвижение индустриального бренда региона (информация о конкретном производстве), подготовка высокопрофессиональных кадров и т. д. Во-вторых, промышленный туризм предполагает вовлечение в него закрытых, законсервированных, заброшенных предприятий. В этом случае он сближается с историко-культурным, приключенческим и экстремальным туризмом, а также конгрессно-выставочной деятельностью, если последняя использует помещения и инфраструктуру ранее существовавших производств» [6].

Обратимся к опыту реализации промышленного туризма в Липецкой области

По результатам проведенного исследования Н. В. Шабалиной, Е. А. Азиной и Е. С. Кашириной в построенной ими

«картосхеме субъектов Российской Федерации по степени готовности к развитию промышленного туризма на своей территории Липецкая область была отнесена ко второй группе. Вторую группу образовали субъекты, оцененные, потенциально готовые к развитию промышленного туризма с показателями 10–11 баллов. В эту категорию вошли 12 областей (Владимирская, Вологодская, Иркутская, Липецкая, Самарская, Тюменская, Астраханская, Ивановская, Кемеровская, Ростовская, Рязанская, Ярославская), две республики (Башкортостан, Крым) и пять краев (Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский)» [11]. «Необходимо отметить, что в промышленных городах первой и второй категорий имеется инфраструктура для организации промышленного туризма – транспортная система, средства связи, объекты розничной торговли, средства размещения туристов, развитая сеть предприятий питания» [5].

Липецкая область обладает уникальной ресурсной базой, что оказывает влияние на развитие туризма в регионе. Земли сельхозназначения составляют около 80 % территории Липецкой области, при этом здесь расположены достаточно крупные промышленные предприятия:

- ПАО Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейшее предприятия металлургической отрасли;
- ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» – уникальный производитель чугунных труб большого диаметра;
- АО «Энергия» – крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока;
- АО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» – производитель бытовой техники и электроники.

На территории Липецкой области с 2008 г. функционирует Особая экономическая зона «Липецк», резидентами которой являются 62 компании из разных стран мира. В целом в регионе насчитывается около 140 различных промышленных предприятий.

В октябре 2022 года в Липецкой области начал действовать всероссийский проект «Промышленный туризм», созданный на базе Агентства стратегических инициатив. В состав данного проекта вошли 10 предприятий: ПАО «Грязинский культиваторный завод», ООО «Моторинвест», Особая экономическая зона «Липецк», ООО «Липецкая трубная компания “Свободный Сокол”», АО «Липецкцемент», ООО «Липецкая кофейная компания», ООО фабрика НХП «Елецкие кружева», ООО «Елецкое пиво», группа компаний «ТРИО» и Технопарк «Липецк». На предприятиях были разработаны экскурсии, позволяющие ознакомиться с технологическим циклом и продукцией. Одним из итогов акселератора стало создание открытой интерактивной карты доступных к посещению площадок (<https://promtour48.ru/allCompany>).

Примером успешной реализации проекта промышленной экскурсии стала экскурсия «Жизнь в стиле кофе», которая реализуется на площадке ОЭЗ Липецкой области. Кофейный завод ООО «Липецкая кофейная компания» является резидентом Особой экономической зоны «Липецк». Основной профиль деятельности – автоматизированное производство обжаренного кофе с ежемесячной мощностью переработки свыше 70 тонн, оснащенное инновационной системой воспроизведения профиля обжарки и современной лабораторией контроля качества. Численность сотрудников – всего 28 человек. На предприятии разработана универсальная экскурсия, которая может быть интересна широкой целевой аудитории, в том числе обучающейся молодежи, и изменяться под конкретные цели потребителей в кратчайшие сроки. Во время экскурсии посетители могут увидеть, какие этапы производства включает в себя процесс приготовления кофейных зерен, могут ознакомиться со всей производственной линией завода и провести контроль качества обжарки. Финальным этапом экскурсии является дегустация и дальнейшее приобретение сувенирной и пищевой продукции напрямую от завода.

Экскурсионная группа может включать в себя от 5 до 18 человек. Возрастные категории: от 10 лет.

Маршрут может подразделяться:

- обзорная экскурсия, продолжительность – 1 час 30 минут;
- стандартная экскурсия – 2 часа 30 минут;
- полная экскурсия – 3 часа 30 минут.

Первый вид экскурсии – Light. Общая продолжительность: 90 минут (рис. 3).

Целевой аудиторией данной экскурсии являются преимущественно школьные группы от 10 до 15 лет. Благодаря низкой стоимости и временной продолжительности они знакомятся с основной производственной линией и организованной группой проходят мастер-класс.

Вторая экскурсия – Standart. Общая продолжительность: 150 минут (2,5 часа). В данном туристическом продукте самая широкая целевая аудитория, преимущественно студенты. Первый блок – дегустация фирменных смесей – является также критерием к отбору посетителей по личным предпочтениям в напитках. Студенты знакомятся с работой завода и могут заинтересоваться

в продолжение профессиональной деятельности в ООО «Липецкая кофейная компания».

Третья экскурсия – Premium. Общая продолжительность: 210 минут (3,5 часа), в основном рассчитана на представителей бизнеса, промышленного сектора, известных гостей региона.

Для представителей бизнеса и промышленности данный вид экскурсии является выгодным презентационным блоком, который отражает максимальный цикл работы завода и профессионализм сотрудников. Включенная дегустация фирменных сортов и каппинг позволяют оценить вкусовые качества обжариваемого на заводе кофе. Вручение фирменных семпл-боксов также является маркетинговым крючком для запоминания компании [2].

Целевая аудитория – это школьники средних и старших классов, студенческая молодежь. Экскурсия реализуется по решению предприятия по заранее согласованным датам [1].

Востребованность данного типа промышленных экскурсий была проанализирована в ходе проведенного авторами социологического опроса. Выборка

SDV LIGHT	SDV STANDART	SDV PREMIUM
5-18 человек общее время 1:30 минут Трансфер с отеля «Лагуна-Липецк»	5-18 человек общее время 2:30 Трансфер с отеля «Лагуна-Липецк»	до 12 человек общее время 3:30 Трансфер с отеля «Лагуна-Липецк»
<ul style="list-style-type: none">• экскурсия с презентацией производственной линией (60 минут)• кофе-комплимент (30 минут)• мастер-класс «Методы приготовления кофе»	<ul style="list-style-type: none">• дегустация фирменных эспрессо - смесей (30 мин)• экскурсия с презентацией производственной линией (60 минут)• показательная обжарка на семпле-ростере (30 мин)• мастер-класс «Методы приготовления кофе»	<ul style="list-style-type: none">• дегустация фирменных эспрессо - смесей (30 мин)• экскурсия с презентацией производственной линией (60 минут)• показательная обжарка на семпле-ростере (30 мин)• мастер-класс «Методы приготовления кофе»• каппинг моносортов из разных стран мира (30 мин)• вручение семпл-боксов (10 мин)
500 #ЧЕЛОВЕК	1500 #ЧЕЛОВЕК	4700 #ЧЕЛОВЕК

Рис. 3. Виды экскурсионных туров ООО «Липецкая кофейная компания»

Figure 3. Types of excursion tours of Lipetsk Coffee Company LLC

составила 185 человек – 85 школьников средних и старших классов. 100 студентов вуза различных направлений обучения. Целевая аудитория – учащиеся школ г. Липецка и студенты ФГБОУ ВО «ЛГТУ». Результаты анкетирования позволили выявить у большинства респондентов (62 % школьников и 75 % студентов) желание строить свою профессиональную карьеру на предприятиях региона. При этом было высказано пожелание (85 % школьников и 80 % студентов) о предоставлении возможностей более близкого знакомства, например, в ходе экскурсий, с деятельностью предприятий [5]. Следует отметить, что наиболее привлекательными для посещения школьниками являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: АО «Лимак» (65 % респондентов)

и ООО «Липецкая кофейная компания», Технопарк «Липецк» (59 %) посетить ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» (42 % респондентов) и АО «Липецкцемент» – всего 15 % от количества опрошенных.

Заключение

Резюмируя рассмотрение опыта развития промышленного туризма на примере отдельного региона, можно сделать вывод о том, что он способствует не только укреплению имиджа предприятий региона, формированию повышенного интереса у гостей и местного населения к определенным территориям, но и несет в себе профориентационный потенциал, усиливая интерес у молодежи к собственному региону.

Список источников

1. Газгиреева Л. Х. Педагогические условия формирования конкурентоспособности в контексте модернизации высшего профессионального образования: организационно-ценностный аспект / Л. Х. Газгиреева, Л. А. Бурняшева, Н. И. Нырова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2018. – № 1. – С. 43–47.
2. ГОСТ Р ИСО 13810–2016 «Туристские услуги. Промышленный туризм. Предоставление услуг» – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200142466> (дата обращения: 07.11.2025).
3. Горбунов А. П. Концептуальный подход к продвижению туристских дестинаций средствами рекламы и PR-технологий / А. П. Горбунов, А. П. Колядин, Л. А. Бурняшева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2018. – № 11 (117). – С. 35–39.
4. Гуляев Г. В. Формирование и развитие рынка промышленного туризма в Российской Федерации: диссертация на соискание ученой степени канд. наук. / Г. В. Гуляев. – Санкт-Петербург, 2024. – 149 с.
5. Гуляев Г. В. Оценка альтернативных вариантов участия предпринимательского сектора на рынке промышленного туризма / Г. В. Гуляев // Экономические науки. – 2024. – № 3(232). – С. 128–130.
6. Бурняшева Л. А. Духовное пространство в условиях трансформации современного российского общества: диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук / Л. А. Бурняшева. – Ставрополь, 2014. – 344 с.
7. Бурняшева Л. А. Влияние индустрии туризма на социально-экономическое развитие российских регионов / Л. А. Бурняшева, Е. Н. Романов // Социально-гуманитарные знания. – 2023. – № 3. – С. 43–45.
8. Наздрачева Л. Печь – лучший экспонат / Л. Наздрачева // Коммерсантъ 08.11.2011. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5061317> (дата обращения: 09.11.2025).
9. Никулина Ю. Н. Региональная политика в области развития промышленного туризма: содержание и направления реализации / Ю. Н. Никулина // КЭ. – 2018. – № 5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-politika-v-oblasti-razvitiya-promyshlennogo-turizma-soderzhanie-i-napravleniya-realizatsii> (дата обращения: 31.10.2025).

10. Никулина Ю. Н. Особенности и тенденции развития промышленного туризма: региональные аспекты / Ю. Н. Никулина, С. В. Трусов // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18. – № 13. – С. 2061–2078.
11. Шабалина Н. В. Потенциал российских регионов для развития промышленного туризма / Н. В. Шабалина, Е. А. Азина, Е. С. Каширина // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2021. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potencial-rossijskih-regionov-dlya-razvitiya-promyshlennogo-turizma> (дата обращения: 31.10.2025).
12. Яшалова Н. Н. Перспективы регионального развития промышленного туризма в свете анализа основных экономических показателей российской туриндустрии / Н. Н. Яшалова, М. А. Акимова, Д. А. Рубан [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – № 2. – С. 195–213.

References

1. Gazgireeva, L. Kh., Burnyasheva, L. A., Ny`rova, N. I. (2018). Pedagogicheskie usloviya formirovaniya konkurentosposobnosti v kontekste modernizacii vy`sshego professional`nogo obrazovaniya: organizacionno-cennostny`j aspekt [Pedagogical conditions for the formation of competitiveness in the context of modernization of higher professional education: an organizational and value aspect]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Problemy` vy`sshego obrazovaniya* [Bulletin of Voronezh State University. Series: Problems of higher education], 1, 43–47. (In Russ.).
2. GOST R ISO 13810–2016 «Turistskie uslugi. Promy`shlenny`j turizm. Predostavlenie uslug» [GOST standard R ISO 13810–2016 “Tourism services. Industrial tourism. Provision of services”. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200142466> (Accessed on November 07, 2025) (In Russ.).
3. Gorbunov, A. P., Kolyadin, A. P., Burnyasheva, L. A. (2018). Konceptual`ny`j podxod k prodvizheniyu turistskix destinacij sredstvami reklamy` i PR-texnologij [A conceptual approach to the promotion of tourist destinations by means of advertising and PR technologies]. *Upravlenie e`konomicheskimi sistemami: e`lektronny`j nauchny`j zhurnal* [Management of economic systems: an electronic scientific journal], 11 (117), 35–39. (In Russ.).
4. Gulyaev, G. V. (2024). *Formirovanie i razvitie ry`nka promy`shlennogo turizma v Rossijskoj Federacii* [Formation and development of the industrial tourism market in the Russian Federation]: Candidate of Sciences’ thesis. St. Petersburg. (In Russ.).
5. Gulyaev, G. V. (2024). Ocenka al`ternativny`x variantov uchastiya predprinimatel`skogo sektora na ry`nke promy`shlennogo turizma [Evaluation of alternative options for the participation of the business sector in the industrial tourism market]. *E`konomicheskie nauki* [Economic sciences], 3 (232), 128–130. (In Russ.).
6. Burnyasheva, L. A. (2014). *Duxovnoe prostranstvo v usloviyax transformacii sovremennogo rossijskogo obshhestva* [Spiritual space in the context of the transformation of modern Russian society]: Doctor of Philosophy’s thesis. Stavropol: North Caucasus Federal University. (In Russ.).
7. Burnyasheva, L. A., Romanov, E. N. (2023). Vliyanie industrii turizma na social`no-e`konomicheskoe razvitie rossijskix regionov [The impact of the tourism industry on the socio-economic development of Russian regions]. *Social`no-gumanitarny`e znaniya* [Social and humanitarian knowledge], 3, 43–45. (In Russ.).
8. Nazdracheva, L. (2011). Pech` – luchshij e`ksponat [The furnace is the best exhibit]. *Kommersant* Ъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5061317> (Accessed on November 09, 2025) (In Russ.).
9. Nikulina, Yu. N. (2018). Regional`naya politika v oblasti razvitiya promy`shlennogo turizma: sodержanie i napravleniya realizacii [Regional policy in the field of industrial tourism development: content and directions of implementation]. *KE* [Creative Economy], 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-politika-v-oblasti-razvitiya-promyshlennogo-turizma-soderzhanie-i-napravleniya-realizatsii> (Accessed on October 31, 2025) (In Russ.).
10. Nikulina, Yu. N., Trusov S. V. (2017). Osobennosti i tendencii razvitiya promy`shlennogo turizma: regional`ny`e aspekty` [Features and trends in the development of industrial tourism: regional aspects]. *Rossiiskoe predprinimatel`stvo* [Russian entrepreneurship], 8(13), 2061–2078. (In Russ.).

11. Shabalina, N. V., Azina, E. A., & Kashirina, E. S. (2021). The potential of Russian regions for industrial tourism development. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 58–67. doi: 10.24412/19950411-2021-2-58-67. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-rossijskih-regionov-dlya-razvitiya-promyshlennogo-turizma> (Accessed on October 31, 2025) (In Russ.).
12. Yashalova, N. N., Akimova, M. A., & Ruban, D. A., et al. (2017). Perspektivy regional'nogo razvitiya promyshlennogo turizma v svete analiza osnovnykh ekonomicheskikh pokazatelej rossijskoj turindustrii [Prospects of regional development of industrial tourism in the light of the analysis of the main economic indicators of the Russian tourism industry]. *Ekonomicheskie i social'ny'e peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and Social changes: Facts, Trends, forecast]*, 2, 195–213. (In Russ.).